

NOTO'LIQ OILALARDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI IJTIMOY HAYOTGA MOSLASHUVIGA TIZIMLI YONDASHUV

Xushnazarova Ma'muraxon Nodirovna¹, Sultanxanova Munisa Xayotjon qizi²

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti dotsent (PhD), ²Qo'qon davlat pedagogika instituti magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15296255>

Annotatsiya Ushbu maqolada Noto'liq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy hayotga moslashuvi, bolalarning ruhiy va psixologik holatini qo'llab-quvvatlash, timoiy ko'nikmalarni rivojlantirish, tarbiyachilarning roli va yondoshuvi, tizimli yondashuv haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy hayotga moslashuvi, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish, tizimli yondashuv, ruhiy va psixologik holat.

Аннотация. В статье представлена информация об адаптации детей дошкольного возраста к социальной жизни в неблагополучных семьях, поддержке психического и психологического состояния детей, развитию социальных навыков, роли и подходе педагогов, а также системном подходе.

Ключевые слова: адаптация к социальной жизни, развитие социальных навыков, системный подход, психическое и психологическое состояние.

Abstract This article provides information on the social adaptation of preschool children in dysfunctional families, support for the mental and psychological state of children, development of social skills, the role and approach of educators, and a systematic approach.

Keywords: social adaptation, development of social skills, systematic approach, mental and psychological state.

Noto'liq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy hayotga moslashuvi — bu maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida noto'liq oilaning ta'sirini hisobga olib, ularga ijtimoiy moslashuvda yordam berish, ularning salomatligini, ruhiy holatini va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan tizimli yondoshuvni anglatadi. Noto'liq oilada tarbiyalanayotgan bolalar uchun ijtimoiy moslashuv jarayoni alohida e'tibor va yondoshuvni talab qiladi.

Noto'liq oila — bu oilaning o'zida barcha a'zolari mavjud bo'lmagan yoki oiladagi a'zolar orasida ijtimoiy, iqtisodiy yoki psixologik muammolar bo'lgan oila turini anglatadi. Bunday oilalar, masalan, ota-onaning ayrilishi, bo'lishi yoki turmush o'rtog'i bilan muammolarga duchor bo'lishi, ota yoki ona bir yoki bir nechta bolani tarbiyalayotgan holatlar bo'lishi mumkin. Noto'liq oila bolalariga, ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarga nisbatan qo'yilgan talablar yanada o'zgacha bo'ladi. Ushbu holat bolalar hayotida sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarishi mumkin, chunki bolalar o'z oilasida o'ziga kerakli himoya, nazorat va qo'llab-quvvatlashni sezmasliklari mumkin.

Bolalarning ruhiy va psixologik holatini qo'llab-quvvatlash: Noto'liq oilada tarbiyalanayotgan bolalar ko'pincha o'zida hissiy va ruhiy muammolarni, masalan, ota-onaning ayrilishi yoki oilaviy janjallar natijasida qo'rquv va xavotirni his qilishlari mumkin. Shuning uchun bolaga doimiy qo'llab-quvvatlash, sevgi va e'tibor berish juda muhim. Psixologik yordam

va mustahkam hissiy qo'llab-quvvatlash bolaga ijtimoiy muhitda o'zini ishonchli his qilishga yordam beradi va ijtimoiy moslashuvni osonlashtiradi.

Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish: Maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiy hayotga moslashishni boshlashadi. Noto'liq oilada tarbiyalanayotgan bolalarda ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun alohida e'tibor qaratish zarur. Bu bolalar ko'pincha o'zaro munosabatlarda noxush holatlar, janjallar yoki past o'ziga bo'lgan ishonchni boshdan kechirishi mumkin. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda bolalarni boshqa bolalar bilan o'ynash, guruh faoliyatlariga jalb qilish, jamoada ishlash, kommunikatsiya o'rnatish kabi faoliyatlar muhim ahamiyatga ega.

Tarbiyachilarning roli va yondoshuvi: Maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ayniqsa noto'liq oilalardan kelgan bolalar uchun eng muhim qo'llab-quvvatlash manbalaridan biridir. Tarbiyachilar bolalar bilan ishlashda ularning ehtiyojlarini inobatga olib, individual yondoshuvni qo'llashlari kerak. Noto'liq oilalardagi bolalarga qo'shimcha e'tibor va sabr-toqat bilan yondoshuv qilish zarur. Tarbiyachilar, bolaning oilaviy vaziyatini inobatga olib, bolaga yordam berish uchun o'z yondoshuvlarini moslashtirishi lozim.

Tizimli yondashuv: Tizimli yondashuv bolalar rivojlanishining barcha jihatlarini o'z ichiga oladi: ruhiy, psixologik, ijtimoiy va jismoniy. Bu yondashuvda har bir bola individual yondoshuvni talab qiladi, chunki har bir bolada ijtimoiy moslashuv jarayoni o'ziga xos va turlicha rivojlanadi. Tizimli yondashuv, maktabgacha ta'lim tashkilot, oila va jamiyatning o'zaro hamkorligiga asoslanadi. Ota-onalar bilan faol hamkorlik, ular bilan mas'uliyatni baham ko'rish, bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda yordam beradi. Masalan, ota-onalar bilan muntazam uchrashuvlar, maslahatlar va treninglar orqali bolalar uchun ko'proq imkoniyatlar yaratish mumkin.

Ota-onalar bilan hamkorlik: Noto'liq oilalardagi bolalar uchun ota-onalar bilan hamkorlik yanada muhim ahamiyatga ega. Ota-onalar bilan doimiy muloqot va maslahatlar, ularning bolalariga bo'lgan yondoshuvini yaxshilash va ularga yordam berish uchun samarali usuldir. Ota-onalarga bolalarining ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ko'rsatmalar berish, ularni bolalari bilan o'zaro munosabatlarda mas'uliyatli bo'lishga undash, bolalarni oilaviy muhitda ko'proq qo'llab-quvvatlash zarur.

Noto'liq oilalarda tarbiyalanayotgan bolalarga o'zlarini xavfsiz va sevgi bilan o'ralgan his qilishlari kerak. Tarbiyachilar bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularga ijobiy va rag'batlantiruvchi munosabatda bo'lishlari lozim. Bolalarni turli ijtimoiy faoliyatlarga jalb qilish, ular o'rtasida hamkorlik, jamoaviy ishlarni amalga oshirish orqali ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish. O'z-o'zini anglash va boshqa bolalar bilan munosabatda bo'lish ko'nikmalarini shakllantirish. Noto'liq oilalarda bolalar psixologik yordamga muhtoj bo'lishi mumkin. Maktabgacha ta'lim tashkilot psixologlari, ota-onalar bilan birgalikda, bolalarga kerakli psixologik qo'llab-quvvatlashni taqdim etishlari zarur. Har bir bola o'zining xususiyatlariga, temperamentiga va oilaviy vaziyatiga qarab turlicha yordamga muhtoj. Shuning uchun tizimli yondashuvda individual yondoshuvga katta e'tibor qaratish kerak. Noto'liq oilalarda tarbiyalanayotgan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ijtimoiy hayotga moslashuvni osonlashtirishda tizimli yondashuv juda muhimdir. Bu yondashuv bolalarning psixologik va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, ularni ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli moslashishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilot, ota-onalar va jamiyatning hamkorligi orqali bolalar ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirib, o'zlariga bo'lgan ishonchni oshirishi mumkin. Bolalarning ruhiy va psixologik holatini qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy, ruhiy va emotsional rivojlanishining asosiy jihatlaridan biridir. Maktabgacha yoshdagi bolalar hayotdagi ilk yirik tajribalarini boshdan

kechirishadi, shu bois ular o‘z his-tuyg‘ularini anglash, boshqarish va ifodalashda yordamga muhtoj. Ruhiy va psixologik qo‘llab-quvvatlash esa bolaga o‘zini ishonchli his qilish, xavfsiz va sog‘lom rivojlanishiga yordam beradi. Bu jarayon maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida, oila va jamiyatda birgalikda amalga oshirilishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha talim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»” gi Prezident qarori
2. 2021-yil 29-oktabrda qabul qilingan “Ta‘lim to‘g‘risida” gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son qarori – Maktabgacha ta‘lim vazirligini tashkil etish to‘g‘risida.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-maydagi PF-79-son Farmoni – Maktabgacha va maktab ta‘limi vazirligi tashkil etish to‘g‘risida.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni – 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida".
6. D.A.Ismoilova “Maktab va maktabgacha ta‘lim sohasidagi istiqbollari”. ilmiy maqola.
7. KM Nodirovna PRINCIPLES OF INCREASING THE SHARE OF DIFFERENTIATED EDUCATIONAL METHODS IN THE IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL REFORMS IN UZBEKISTAN ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact ...
8. KM Nodirovna .PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF PREPARING STUDENTS FOR VOLUNTEER ACTIVITIES American Journal of Pedagogical and Educational Research 12, 303-306
9. KM Nodirovna Didactic Issues of Formation of Professional Activity of Students Research Parks Publishing LLC
10. G.Nazirova .Formation of a sense of nationalpride among in older preschool children through oral folk art-as asocio-pedagogical necessity Science and Innovation1.2067-2077.2022
11. Г.М.Назирова. Ф.М.Рахимова Методологические основы формирования творческой деятельности будущих педагогов-воспитателей.Экономика и социум 334-339.2023
12. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
13. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
14. Irmatova Ma‘mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
15. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
16. Azizova Ziroat “The content of children's preparation for school in preschool educational organizations”. *Galaxy international interdisciplinary research journal (giirj)* 78-80 b 2024

17. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
18. A.Z Baxodirovna”Ta’limiga tayyorlashga ta’sir etuvchi omillar”, Science and innovation 3 (special issue 31), 187-193